

İnceleme

2024 Yılında Sosyal Bilimler Alanında Yayınlanan Yüksek Lisans ve Doktora Tezlerinin Bibliyometrik Analizi

Bibliometric Analysis of Health-Related Master's and Doctoral Theses Published in the Field of Social Sciences in 2024

Ahmet Furkan Süner¹

1. *Uzm. Dr., Çaycuma İlçe Sağlık Müdürlüğü, Zonguldak, Türkiye*
2. *Öğr. Gör. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye*

Öz

Bu çalışma, Türkiye’de 2024 yılında yayınlanan sosyal bilimler alanındaki yüksek lisans ve doktora tezlerinin bibliyometrik analizidir. Tarama sonucunda 1753 yüksek lisans, 489 doktora teze ulaşılmıştır. İlgisiz tezler ayıklandıktan sonra kalan tez sayısı 1243’tür. Değerlendirmeye alınan tezlerin 284 (%22.2)’i doktora, 995 (%77.8)’si yüksek lisans tezidir. Tezlerin %33.5’i İstanbul’da (n=416), %12.6’sı Ankara’da (n=156) ve %5.3’ü İzmir’de (n=66) bulunan üniversitelerde gerçekleştirilmiştir. Tezlerin en çok tez sağlık yönetimi, psikoloji, sağlık kurumları yönetimi konu başlıklarında yayınlandığı görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: sosyal bilimler, bibliyometrik analiz, sağlık, tezler.

Abstract

This study is a bibliometric analysis of master's and doctoral theses published in the field of social sciences in 2024. As a result of the screening, 1753 master's and 489 doctoral theses were reached. After eliminating irrelevant theses, the remaining number of theses was 1243. Of the theses evaluated, 284 (%22.2) were doctoral theses, 995 (%77.8) were master's theses. 33.5% of the theses were carried out in Istanbul (n=416), 12.6% in Ankara (n=156), and 5.3% in Izmir (n=66). It was observed that the theses were mostly published under the topics of health management, psychology, and management of health institutions.

Keywords: social sciences, bibliometric analysis, health, thesis.

Geliş Tarihi / Received: 18.05.2025 Kabul Tarihi / Accepted: 20.05.2025 Yayın Tarihi / Published: 28.05.2025

Sorumlu Yazar / Correspondence: Ahmet Furkan Süner, Eposta: furkanafs@hotmail.com

Sorumlu Editör / Handling Editor: Nuray Özgülner

Atf için / Suggested Citation: Süner, AF., Bilgin, A. C. (2025). 2024 Yılında Sosyal Bilimler Alanında Yayınlanan Yüksek Lisans ve Doktora Tezlerinin Bibliyometrik Analizi. Sosyal Bilimler ve Sağlık Bülteni (SoSa), BAHAR(14),92-103.

Giriş

Sağlık ve hastalık kavramları önce tıp alanını akla getirmektedir. Sağlığın doğrudan ilişkili olduğu hastalık, sakatlık gibi kavramlar, sağlığın salt bir biyolojik sorun gibi algılanmasına neden olmaktadır. Oysa sağlık ve hastalık tıbbi olduğu kadar sosyal ve kültürel alanlarla da ilişkilidir. Çok uzun bir süre sağlığın sosyal ve kültürel yönü görmezden gelinmiş olsa da, günümüzde sağlığın bu boyutları kavramın açıklanmasında bir zorunluluk olarak görülmektedir (Aytaç ve Kurtdaş 2016). Bunun yanında günümüzde sağlık ve hastalık olgularının açıklanmasında bütüncül bir yaklaşım sergilenmektedir. Bu yaklaşım, geleneksel bir bakış açısı olan biyomedikal modeli (Baltaş 2004) de kapsayan biyopsikososyal yaklaşımdır (Aytaç ve Kurtdaş 2016). Nitekim, Dünya Sağlık Örgütü de sağlık kavramını açıklarken yalnızca hastalık ya da sakatlığın olmadığı bir durumu değil, fiziksel, sosyal ve ruhsal yönden tam bir iyilik halini ifade etmektedir (Bazarko vd. 2013).

Büyük oranda toplumsal ve çevresel etkenlerin ürünü olan sağlık ve hastalık olguları toplumdan ayrı düşünülemez (Cirhinlioğlu 2001). Sağlık söz konusu olduğunda sosyolojik bir ilişki ve davranıştan, sosyal bir grup ya da toplumsal bir olaydan bahsetmek kaçınılmazdır (Aytaç ve Kurtdaş 2016). Sağlığın çok boyutlu yapısı düşünüldüğünde tedavi etmek gibi yaklaşımların, yalnızca ameliyat etmek, ilaç vermek gibi etkinliklere indirgenmesi günümüzde kabul edilebilir bir yaklaşım değildir. Sağlık ve hastalık, psikolojik, sosyolojik ve hatta antropolojik kavramlardır (Cirhinlioğlu 2001). Sosyo-ekonomik durum ile sağlık arasında birbirini sürekli etkileyen bir ilişki mevcuttur. Sosyo-ekonomik eşitsizliklerin toplumda belirli grupların daha az sağlıklı olmasına neden olduğu açıktır. Bu durum, kişilerin en temel hakkı olan yaşam hakkını etkilemektedir (Manavgat 2024). Buradan yola çıkarak sağlığın hukuk için önemli bir çalışma alanı olduğu söylenebilir. Nitekim hukukun, halk sağlığıyla ilişkili pek çok sorunla uğraşan bir araç olarak önemi gün geçtikçe artmaktadır (Goodman vd. 2006).

Sosyal bilimlerin sağlıkla olan ilişkisi üretilen metinlere de yansımaktadır. Son yıllarda yayımlanan çok sayıda makale ve kitapta, toplumsal olguların sağlık üzerindeki etkilerine dikkat çekilmektedir (Aytaç ve Kurtdaş 2016). Amacı halk sağlığı konularını sosyal bilim disiplinlerinin bakış açılarıyla bütünleştirmek olan (Sosyal Bilimler ve Sağlık Bülteni t.y.) Sosyal Bilimler ve Sağlık Bülteni de bu alana önemli katkılar sunmaktadır (Süner, Teneler, ve Bilgin 2022). Bu çalışmalarda sosyal yapıların da sağlık üzerinde biyomedikal pratikler kadar güçlü ve belirleyici olduğu öne sürülmektedir (Aytaç ve Kurtdaş 2016). Lisansüstü tezler de bilimsel anlamda önemli üretim kaynakları olarak görülmektedir. Akademik tez çalışmaları belirli bir alandaki bilgi birikimi derinleştirmenin yanında yeni soruları da ortaya koymaktadır. Çalışmanın amacı, 2024 yılında sosyal bilimler alanında Türkiye'de yayınlanan yüksek lisans ve doktora tezlerinin incelenmesidir.

Yöntem

Bu çalışma 2024 yılında yayınlanan sosyal bilimler alanındaki yüksek lisans ve doktora tezlerinin bibliyometrik analizidir. Tezler ULAKBİM tez tarama ağından taranmıştır. Tarama 05.04.2025'te "Gelişmiş Arama" sekmesinden şu seçenekler kullanılarak yapılmıştır: Aranacak Kelime: "Sağlık",

Aranacak alan: “Tümü”, Arama tipi: “İçinde geçsin”, Grup: “Sosyal”. Tezler türlerine, yürütüldükleri üniversiteye ve konularına göre değerlendirilmiştir.

Bulgular

Tarama sonucunda 1753 yüksek lisans, 489 doktora tezine ulaşılmıştır. İlgisiz tezler ayıklandıktan sonra kalan tez sayısı 1243’tür. Değerlendirmeye alınan tezlerin 284 (%22.2)’i doktora, 995 (%77.8)’si yüksek lisans tezidir.

Grafik 1. 2024 Yılında Sosyal Bilimler Alanında Yayınlanmış Olan Yüksek Lisans ve Doktora Tezlerinin Türlerine Göre Dağılımı

Tezlerin yürütüldüğü üniversitelerin bulunduğu illere bakıldığında; tezlerin %33.5’i İstanbul’da (n=416), %12.6’sı Ankara’da (n=156) ve %5.3’ü İzmir’de (n=66) gerçekleştirilmiştir. Diğer illerdeki tez sayıları Şekil 1’de yer almaktadır.

Şekil 1. 2024 Yılında Sosyal Alanda Yayınlanan Yüksek Lisans ve Doktora Tezlerinin Yürütüldüğü Üniversitelerin Bulunduğu İllere Göre Dağılımı

Tezlerde en az 1, en fazla 3 konu başlığı olmak üzere toplam 1553 konu başlığı bulunmaktadır. Toplamda 91 konu başlığı çeşidi bulunmuştur. Tezlerin en çok tez sağlık yönetimi (N=395), psikoloji (N=203), sağlık kurumları yönetimi (N=146) konu başlıklarında yayımlandığı görülmüştür. Tezlerin konularının dağılımı Tablo 1’de yer almaktadır.

Tablo 2. Tezlerin Konularına Göre Dağılımı

Tez Konusu	N	%
Sağlık Yönetimi	395	25.43
Psikoloji	203	13.07
Sağlık Kurumları Yönetimi	146	9.40
İşletme	76	4.89
Hukuk	62	3.99
Eğitim ve Öğretim	61	3.93
Sosyal Hizmet	48	3.09
Sosyoloji	45	2.90
Ekonomi	38	2.45
Turizm	37	2.38
Halk Sağlığı	35	2.25
Sağlık Eğitimi	32	2.06
Hastaneler	27	1.74
Kamu Yönetimi	22	1.42
İletişim Bilimleri	21	1.35
Din	20	1.29
Tarih	18	1.16
Hemşirelik	15	0.97
Siyasal Bilimler	14	0.90
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Halkla İlişkiler, İlk ve Acil Yardım	13'er	0.84
Bilim ve Teknoloji, Maliye, Spor	10'ar	0.64
Beslenme ve Diyetetik, Ekonometri, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Gazetecilik, Mühendislik Bilimleri, Uluslararası İlişkiler	7'şer	0.45
Antropoloji, Endüstri ve Endüstri Mühendisliği, Kazalar	6'şar	0.39
Aile Planlaması, Mütercim-Tercümanlık	5'er	0.32
Acil Tıp, Bankacılık, Coğrafya, Felsefe, Müzik, Türk İnkılap Tarihi	4'er	0.26
Bilgi ve Belge Yönetimi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Demografi, Deontoloji ve Tıp Tarihi, Güzel Sanatlar, Mimarlık, Psikiyatri, Radyo-Televizyon, Türk Dili ve Edebiyatı	3'er	0.19
Adli Tıp, Arkeoloji, Biyofizik, Ev Ekonomisi, Halk Bilimi (Folklor), Nöroloji, Sigortacılık, Uyuşturucu Alışkanlığı ve Alkolizm	2'şer	0.13
Aile Hekimliği, Alman Dili ve Edebiyatı, Bale ve Dans, Besin Hijyeni ve Teknolojisi, Bilgisayar Mühendisliği, Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrol, Biyoistatistik, Biyokimya, Biyoteknoloji, Çevre Mühendisliği, Diş Hekimliği, Endüstri Ürünleri Tasarımı, Enerji, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Geriatri, Gıda Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, İstatistik, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Maden Mühendisliği ve Madencilik, Mikrobiyoloji, Müzecilik, Nefroloji, Nöroşirürji, Onkoloji, Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği, Reklamcılık, Sanat Tarihi, Şehircilik ve Bölge Planlama, Sivil Havacılık, Tekstil ve Tekstil Mühendisliği, Ulaşım, Yönetim Bilişim Sistemleri	1'er	0.006

ANTROPOLOJİ

RUKEN ZEYNEP KÖSE Oylum Höyük Orta Tunç Çağı popülasyonunda metabolik hastalıklar Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Yüksek Lisans

EYLEM ÇALIŞKAN Kuriki höyük iskeletlerinin dental analizi Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Yüksek Lisans

NİDANUR YILDIRIM Elazığ-Tepecik Orta Çağ toplumu bebek ve çocuk kafataslarına yansıyan metabolik hastalıklar Ankara Üniversitesi Yüksek Lisans

ARKEOLOJİ

NİLGÜN ÖZBEY Yazılı belgeler ve arkeolojik eserlerde karşılaşılan sağlıkla ilgili kimlikler Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Yüksek Lisans

İREM ALPAY Bir tıp müzesinin inşası: Ankara'daki Gülhane tıp tarihi koleksiyonunun yeni bir bağlamda değerlendirilmesi Koç Üniversitesi Yüksek Lisans

COĞRAFYA

ZEHRA GÜNDÜZ İklim değişikliğine uyum kapsamında sakarya'da 65 yaş ve üzeri nüfusun sıcak hava dalgalarından etkilenebilirliğinin jeoistatistiksel metotlarla belirlenmesi Sakarya Üniversitesi Yüksek Lisans

GÜLŞAH DOĞANAY 65 yaş ve üstü bireylerin aktif ve sağlıklı yaşlanmasında coğrafi çevre koşullarının etkileri Hacettepe Üniversitesi Doktora

ONUR CANBULAT İnceburun (Sinop) ve Akkuyu (Mersin) çevresinde uydu verilerine bağlı olarak olası radyolojik kirliliğin dikey dağılımının tespiti Karabük Üniversitesi Doktora

ÇALIŞMA EKONOMİSİ

AYLİN SİNEM GÜLTAÇ Hizmet sektörü çalışanlarında güvenlik iklimi algısının iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarına etkisi Avrasya Üniversitesi Doktora

GAMZE BULUT Mevsimlik gezici ve geçici tarımda çalışan çocukların yaşam ve çalışma koşulları: Adana Ovası saha çalışması Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Doktora

DİLEK TİRYAKİ YENİLMEZ Türkiye'de mevsimlik tarım işçilerinin çalışma yaşamı: Gaziantep'te fıstık toplama işçileri örneği İstanbul Üniversitesi Doktora

ALİ KEMAL TERZİ İşitme engellilerin istihdamda karşılaştıkları sorunların değerlendirilmesi ve çözüm önerileri Gazi Üniversitesi Doktora

DİN

ÖMER FARUK AKYÜZ Hastanelerde manevi bakım hizmetleri (Hollanda örneği) Necmettin Erbakan Üniversitesi Doktora

RABİA NUR YAŞAR Hastalar, hasta yakınları ve hastane çalışanlarında dini başa çıkma ile umut ve iyimserlik ilişkisi Sakarya Üniversitesi Yüksek Lisans

FATİH KATINÇ Din, gelenek ve spiritüellik bağlamında geç modern şifa arayışları: gerçek tıp hareketi örneği Bursa Uludağ Üniversitesi Doktora

FATMA ÇILKAYA Beliren yetişkinlik dönemindeki bireylerin cinsel kimlik gelişimi: Cinsel kimlik ve din eğitimi ilişkisi üzerine fenomenolojik bir araştırma İnönü Üniversitesi Yüksek Lisans

MEHMET ALİ VAR İslam hukuku açısından hastalığın hükümlere etkisi Hitit Üniversitesi Doktora

MEHMET ERTUĞRUL EVYAPAR Sekülerleşme bağlamında sağlık/hastalığın dönüşümü ve din Çukurova Üniversitesi Doktora

HATİCE YÖNET Engelli olmanın kader ve imtihanla ilişkisi Selçuk Üniversitesi Yüksek Lisans

ALİ KARADUMAN COVID-19 salgını bağlamında camilerde okutulan hutbelerin içerik analizi Akdeniz Üniversitesi Yüksek Lisans

ŞÜHEDA KUMAŞ Fizik tedavi servisinde yatan felçli hastaların manevi iyi oluş düzeylerinin fizik tedaviye etkisi Bursa Uludağ Üniversitesi Yüksek Lisans

EĞİTİM-ÖĞRETİM

SEYHAN BULAN Program geliştirme aracı olarak akıllı müfredat model önerisi ve sağlık yönetimi eğitimi uygulama örneği İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Doktora

RIZA ÖZGÜR ALTUN Bedensel engelli bireyler için Arjantin tango öğretim programı geliştirilmesi ve etkililiğinin incelenmesi Yıldız Teknik Üniversitesi Doktora

EKONOMİ

ÖZGE ERSEZER Türkiye ile G20 ülkelerinde kamu sağlık harcamalarının sağlık çıktıları üzerindeki etkileri: Panel nedensellik analizleri İstanbul Üniversitesi Doktora

SÜLEYMAN BOZKUŞ Sağlık harcamalarının ekonomik büyüme üzerindeki etkisi: G-20 ülkeleri ve Türkiye örneği İnönü Üniversitesi Doktora

NİHAT ÇAĞRI YAZAR Sağlık sistemlerinin iktisadi analizi: Latin Amerika örneği Yıldız Teknik Üniversitesi Doktora

GÖZDE MERAL Sağlık krizlerinin ekonomik etkileri: Avusturyacı konjonktür teorisi ve Keynesyen iktisat bağlamında değerlendirilmesi Yıldız Teknik Üniversitesi Doktora

BURAK FURKAN ULUBEYOĞLU Sağlık finansman sistemlerinin değerlendirilmesi: Türkiye ile OECD ülkeleri arasında karşılaştırma Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Doktora

HASAN USTA Büyüme ve sağlık arasındaki ilişkinin PVAR yöntemi ile analizi: İnsani kalkınma endeksi sınıflandırmasına göre Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Doktora

EMRAH USTUNDAĞ Sağlık harcamaları ve çevre kirliliği Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Doktora

FELSEFE

SALİHA ZEHRA BAYRAM Türkiye'de çalışan uzman hekimlerin ötanaziye ilişkin tutumlarının manevi başa çıkma yaklaşımıyla değerlendirilmesi Hitit Üniversitesi Yüksek Lisans

ÖZNUR BAYRAK TEKİN Bilim felsefesi bağlamında bilim-sahte bilim ve aşısız karşıtlığı tartışması Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Doktora

HALKLA İLİŞKİLER

DUR SUN YILMAZ Aile sağlığı merkezi çalışanlarının aşı reddinde bulunan ebeveynlere yönelik ikna stratejilerinin incelenmesi Uşak Üniversitesi Doktora

LÜTFİYE YAŞAR BİLİCİ Bağımlılık programlarının halkla ilişkiler odaklı sosyal politikası üzerine bir model önerisi Sakarya Üniversitesi Doktora

HUKUK

NURCAN ÇETİN YALÇIN Sağlık hukukunda tıbbi laboratuvar uygulamalarından doğan sorumluluk İstanbul Medipol Üniversitesi Doktora

IRMAK ÜNSAL Milletlerarası özel hukukta taşıyıcı annelik Galatasaray Üniversitesi Doktora

GÜLSÜM GÜNBALA DURHAN İnsan genetiği veri bankalarındaki kişisel verilerin özel hukuk hükümleri kapsamında korunması Marmara Üniversitesi Doktora

SAADET KIZILTEPE İlaç üretiminden ve kullanımından doğan tazminat ve ceza sorumluluğu Erciyes Üniversitesi Doktora

GÜLŞAH GÖZPINAR KARAN Kişisel sağlık verilerinin özel hukuk kapsamında korunması Maltepe Üniversitesi Doktora

MEHMET SERCAN ERCAN COVID 19 tedbirlerinin hukuk devleti bağlamında değerlendirilmesi İstanbul Medipol Üniversitesi Doktora

OZAN MUZAFFER KÖSTÜ AİHM içtihatları ışığında sağlık hakkının ihlali halinde idarenin mali sorumluluğu Ankara Üniversitesi Doktora

BURCU TURAN Tıbbi müdahalelerde idarenin hizmetin kuruluşundan doğan sorumluluğu Selçuk Üniversitesi Doktora

İLETİŞİM BİLİMLERİ

MÜGE YILMAZ COVID-19 pandemisi döneminde post-truth agnotolojisi ve sağlık iletişimi Hacettepe Üniversitesi Doktora

ZÜBEYDE CAVLI Beslenme iletişimi: kamu ve özel sektörün sosyal medya hesaplarında beslenme iletişimi çalışmalarının incelenmesi Marmara Üniversitesi Doktora

AHU DERELİ DURSUN Ruh sağlığı ve psikolojik problemlerin haber medyasında tasviri: Türkiye'deki günlük gazetelerin analizi İstanbul Bilgi Üniversitesi Doktora

İŞLETME

LEYLA AFŞAR DOĞRUSÖZ Örgütsel yönetim kapasitesi ve örgütsel dayanıklılık: Sağlık sektöründe bir ölçek geliştirme ve ilişki analiz çalışması İstanbul Üniversitesi Doktora

MUHAMMET NAİF BARUT Yapay zeka ile acil hasta sayılarının tahmini edilmesi: Bingöl Devlet Hastanesi örneği Bingöl Üniversitesi Doktora

ÜMİT ARSLAN Kamu hastaneleri muhasebe bilgi sisteminde risk analizi ve riske cevap verme Trakya Üniversitesi Doktora

HÜLYA ŞAHİN Sağlık kurumlarında kalite kültürü ve itibar ilişkisi: Bir kamu hastanesi örneği Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Doktora

MURAT MAT COVID 19 pandemisinin pay getirilerine etkisi: Borsa İstanbul ve OECD pay piyasalarından bulgular Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Doktora

MALİYE

- BURCU USTA Sağlık harcamalarında global bütçe uygulaması ve Türkiye örneği Dokuz Eylül Üniversitesi Doktora
- MURAT ALBAYRAK Sağlık sektöründe Baumol maliyet hastalığının geçerliliği: Euro Bölgesinden ampirik kanıtlar Çukurova Üniversitesi Doktora
- ARZU ERDOĞAN Kamu sağlık harcamalarının sağlık kriziyle mücadele kapasitesini ve stratejileri bakımından önemi: OECD ülkeleri analizi Marmara Üniversitesi Doktora
- MERVE KURT Türkiye'de sağlık eşitsizliğinin belirleyicileri, ölçümü ve mikrosimülasyon ile tahminiEskişehir Osmangazi Üniversitesi Doktora

PSİKOLOJİ

- KEREM ÇETİNKAYA Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu tanısı olan çocukların ebeveynlerinin modern psikotraumatoji ve psikopatoloji açısından değerlendirilmesi İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Doktora
- EVGİN MIÇOOĞULLARI Ölüm belirginliğinin, öz-yeterliğin, ilişkiselliğin ve özerkliğin COVID-19 pandemi sürecinde sağlık koruyucu düşünceler üzerine etkisi Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Doktora
- EMİNE ERKAN Sınırlı süreli şema terapi müdahale programının panik bozukluk belirtileri üzerine etkisi Doğuş Üniversitesi Doktora
- HATİCE ŞENGÜLENDİ Kişiliğin ve bağlanma biçimlerinin subjektif yorgunluk üzerine etkisi: Psikobiyolojik kuram temelinde inceleme Doğuş Üniversitesi Doktora
- ALİYE CANAN TAŞLIOĞLU SAYINER Majör depresif bozuklukta sosyal motivasyon ve hazzın anlık ve retrospektif olarak incelenmesi: Sosyal anhedoninin doğası üzerine bir ekolojik anlık değerlendirme çalışması Sağlık Bilimleri Üniversitesi Doktora
- NAZLI IŞIK BİRÇEK GÜL Sanal gerçeklik aracılığıyla uygulanan bilinçli farkındalık müdahale programının anksiyete ve sosyal kaygı düzeyleri ve bilinçli farkındalık becerileri üzerine etkisi Sağlık Bilimleri Üniversitesi Doktora
- ÇAĞLA AKTAŞ Bağlanma, anksiyete ve depresyon arasındaki ilişkide obiyografik bellek işlevlerinin rolü Dokuz Eylül Üniversitesi Doktora
- ZEYNEP FUNDA ENGİN AKCAN Yetişkinlerde çocukluk çağı istismar ve ihmalinin, sosyal biliş ve yakın partner şiddeti ile ilişkisi İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Doktora
- MUHAMMET COŞKUN Dış gruba yönelik yardım ve ahlaki cesaretin belirleyicileri olarak ahlaki temeller ve ahlaki dışlama Orta Doğu Teknik Üniversitesi Doktora
- ŞERİFE LEMAN RUNYUN Sosyal izolasyon, negatif duygulanım, zamansal hata izleme Koç Üniversitesi Doktora
- SELDA MEYDAN Bipolar Bozukluk tanılı kadınların deneyimlerine yönelik nitel bir araştırma: Aile sistemleri, sorunları, gereksinimleri İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Doktora
- GÖZDE GÖKÇE Toplumsal duygu iklimi ve psikolojik işlevsellik üzerine bir inceleme Ankara Üniversitesi Doktora
- HAVVA YILUZAR Örgütlerde psikolojik sermayenin ölçümü üzerine bir ölçek geliştirme çalışması Akdeniz Üniversitesi Doktora

FURKAN DUMAN Öznel bellek yakınması olan ve olmayan sağlıklı ileri yetişkinlerde inhibisyonun incelenmesi: Stroop, iz sürme ve yönlendirilmiş unutma performanslarının karşılaştırılması Bursa Uludağ Üniversitesi Doktora

AHMET TORAMAN Toplumsal tabakalaşma ve ruh sağlığı: depresyonun sosyoekonomik statü, toplumsal cinsiyet ve sosyal destek açısından analizi Mersin Üniversitesi Doktora

SAĞLIK YÖNETİMİ

MERVE EBRAR ULUĞ Sağlık hizmetlerinde fayda belirsizliğini gidermenin talep değiştirici rolü: Biorezonans üzerine bir WTP araştırması Sağlık Bilimleri Üniversitesi

UFUK ALTIN Dijital teknolojiye yönelik tutumun girişimcilik eğilimi üzerindeki etkisinde beş büyük kişilik özelliğinin düzenleyici rolünün sağlık çalışanlarında incelenmesi İstanbul Arel Üniversitesi

LEYLA AFŞAR DOĞRUSÖZ Örgütsel yönetim kapasitesi ve örgütsel dayanıklılık: Sağlık sektöründe bir ölçek geliştirme ve ilişki analiz çalışması İstanbul Üniversitesi

TUBA ARSLAN Sağlık çalışanlarında dönüşümcü liderlik, psikolojik sermaye ve iş yerindeki iyilik halinin görev performansı üzerindeki etkisi Düzce Üniversitesi

MİRZA KALKAN Hastanelerde dış kaynak kullanımı yoluyla çalışanların örgütsel bağlılıkları ve performans algılarının değerlendirilmesi: Kahramanmaraş ilinde bir uygulama Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

ERDEM DİBEK Sağlık hizmetlerinin sunumunda liyakat Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi

ÖZLEM ESKİL ÇİÇEK Hekimlerin fonksiyonel iş tanım ve kodlama sistemlerinin geliştirilmesi İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa

ZÜHAL KINIŞ Sağlık sektöründe kullanılan finansal performans kriterlerinin değerlendirilmesi: Bulanık SWARA yöntemi ile bir model önerisi Kayseri Üniversitesi

ELİF ERBAY Hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinde öngörü ve kapasite planlama: Ankara ili örneği Ankara Üniversitesi

ZEKİYE ERSOY Hastanelerde yeniden yatışların nedenleri ve maliyetinin analizi: Kalp ve damar hastalıkları örneği Ankara Üniversitesi

BARIŞ DÖNMEZ Özel sağlık kurumlarında stratejik karar verme süreci: Yöneticilerin bilişsel özellikleri üzerine bir araştırma Sakarya Üniversitesi

ZEYNEP MERVE DİNLER Hastanelerin idari ve mali birimlerinde görevli personelin kararlarının elektroensefelografi aracılığı ile incelenmesi Sakarya Üniversitesi

BÜLENT SOYLULAR Hastanelerde tıbbi cihaz planlaması: Ömür devrine dayalı bir model önerisi Ankara Üniversitesi

TUNA AYBIKE BİLKAY GÖKTAŞ Türkiye'de sağlık hizmeti sunum verimliliğinin değerlendirilmesi Hacettepe Üniversitesi

ESRA ÖZGÜLER Sağlık sektöründe örgüt kültürü ve duygusal emeğin çalışanların inisiyatif alma davranışlarına etkisi Marmara Üniversitesi

ŞEREF MADEN Sağlık kurumlarında yeşil uygulamalar: kamu ve özel hastanelerin nitel bir çalışma ile karşılaştırılması Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi

NESRİN TOPCU TARAKÇI Sağlık kuruluşlarında kurumsal risk yönetimi uygulamalarının analitik hiyerarşi süreci (AHP) ve bulanık AHP modeli ile incelenmesi: Sağlık sektöründe bir alan araştırması

İstanbul Medipol Üniversitesi

NAZİFE BAHAR ÖZDERE Değer temelli sağlık hizmetleri uygulaması olarak entegre sağlık ekiplerinin sağlık göstergeleri ve yaşam kalitesine etkisi Marmara Üniversitesi

SİYASAL BİLİMLER

USMAN ALİYU UBA Afrika'da yumuşak gücünün rolü: Çin'in Nijerya'daki sağlık diplomasisi örneği (2014-2020) İstanbul Aydın Üniversitesi Doktora

GÖKHAN ÖZCAN Uluslararası göç hareketliliği bağlamında göçmenlere yönelik sağlık hizmetleri ve politikaları: Türkiye ve İtalya karşılaştırması Akdeniz Üniversitesi Yüksek Lisans

DERYA BÖĞRÜ Türkiye'de biyopolitika ve kadın sağlığı: 14 Mayıs 2023 seçim beyannameleri çerçevesinde bir analiz Sinop Üniversitesi Yüksek Lisans

EMRE BERK ERDEM COVID-19 pandemisi sürecinde biyopolitika: Güvenlik ve dijitalleşme Balıkesir Üniversitesi Yüksek Lisans

ALEYNA TURAL Doktorların sesi nerede?: Türkiye'nin sağlık reformlarına ilişkin toplu eylem eksikliğini anlamak Boğaziçi Üniversitesi Yüksek Lisans

NAZLI ÖZEKİCİ EMİRÖNAL Neoliberal otoriterlik ve hekimlerin güvencesizleşmesi: Türkiye'den hekim göçü İstanbul Bilgi Üniversitesi Doktora

SOSYAL HİZMET

CİHANGİR KARAKAYA Yaşlılıkta sosyal dışlanma ve yoksulluk ile başa çıkmak: Sosyal hizmet perspektifinden bir değerlendirme Hacettepe Üniversitesi Doktora

CENGİZHAN AYNACI Hak temelli sosyal hizmet ekseninde evsizlerin psiko-sosyal problemleri ve çözüm stratejileri Sakarya Üniversitesi Doktora

BERHUDAN ŞAMAR Ülke içi yerinden edilenlerin deneyimleri ve psikososyal gereksinimleri Hacettepe Üniversitesi Doktora

KÜBRA DÖLEK Eş şiddeti mağduru kadınlar için bir sosyal hizmet müdahalesi olarak bilinçli farkındalık temelli psikoeğitim programı Hacettepe Üniversitesi Doktora

NESRİN AÇIKGÖZ Transnasyonal sosyal politika kapsamında yaşlı, engelli ve çocuk bakımı; Avrupa refah rejimleri bağlamında bir değerlendirme Kocaeli Üniversitesi Doktora

SATI GÜL KAPISIZ Çocuk korumanın görünmeyen yüzü terk bebekler: Sosyal hizmet vaka yönetim önerisi Ankara Üniversitesi Doktora

SOSYOLOJİ

GAMZE GÜRLER Bilim sosyolojisi açısından tıp alanındaki paradigmatik değişimlerin tezahürleri: Fonksiyonel tıp üzerine bir araştırma İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Doktora

BERŞAN UZUN Göçmen anneler: Türkiye'de yaşayan Suriyeli kadınların annelik deneyimlerini kesişimsellik perspektifiyle anlamak Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yüksek Lisans

MÜZEYYEN DENİZ ZÖHRE TÜRKMEÑOĞLU Sağlık çalışanlarının toplumsal cinsiyet rolü streslerinin belirlenmesi: Mersin örneği Mersin Üniversitesi Doktora

SÜMEYYE SENA AKKOÇ Türkiye'de COVID-19 pandemisi sırasında kompo teorilerine olan inancın belirleyicileri Boğaziçi Üniversitesi Yüksek Lisans
 ARAM NEAMAT YOUSIF MZWRIMadde bağımlılığın bireysel ve toplumsal sonuçlarına yönelik sosyolojik bir araştırma: Erbil örneği Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yüksek Lisans
 SUDE DİZDAR Sosyolojik perspektiften estetik cerrahi: Medikal estetik uygulamaları yoluyla bedene müdahale örneği İzmir Bakırçay Üniversitesi Yüksek Lisans
 MEHMET AKİF BAYRAKTUTANDenizlide hem göçmen hem de queer olmak: Stratejiler ve taktikler Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yüksek Lisans
 GAMZE GÜRBÜZ Zihin, beden ve ruh şifasını aramanın sosyolojisi: Tamamlayıcı tıbbın kullanıcıları ve toplumsal ethos Akdeniz Üniversitesi Doktora
 TUĞBA ÖZCAN Biyotıp ve tamamlayıcı ve alternatif tıp arasında üreme sağlığı sorunları olan, eğitilmiş ve profesyonel, orta sınıf kadınlar: Türkiye'de bir vaka çalışması Orta Doğu Teknik Üniversitesi Doktora
 İŞİL SAYKAN Şifanın cinsiyeti: Şifacılık, şifacı kadınlar ve kadın çemberi ritüeli üzerine feminist bir okuma Dokuz Eylül Üniversitesi Yüksek Lisans

TARİH

ABDURRAHMAN FATİH ŞENDİL II. Abdülhamit döneminde tıbbi buluşların Osmanlı tıbbına yansması Dokuz Eylül Üniversitesi Doktora
 ALİ TOMALI İttihat ve Terakki döneminde sağlık politikaları ve halk sağlığı (1913-1918)Hacettepe Üniversitesi Doktora
 UĞURGÜL TUNÇ Geç Osmanlı İmparatorluğu ve Erken Türkiye Cumhuriyeti dönemlerinde sağlık mekânları ve hastaneler Koç Üniversitesi Doktora
 ZEYNEP KAYHAN Rockefeller ailesi ve Rockefeller Vakfı'nın faaliyetlerinin incelenmesi: Türkiye örneği Erciyes Üniversitesi Doktora

ULUSLARARASI İLİŞKİLER

EVİRİM TANDOĞAN Türkiye'deki Suriyeli mültecilere sağlık hizmeti sağlanmasında Birleşmiş Milletler kuruluşlarının rolü (2011-2021) Orta Doğu Teknik ÜniversitesiDoktora
 NAİME ÖRDEK Türkiye ve Ürdün'ün Suriye göçmenlerine yönelik istihdam, eğitim ve sağlık politikalarının karşılaştırmalı incelenmesi: Hatay örneği Çağ Üniversitesi Yüksek Lisans
 ŞEBNEM KOÇ Toplumsal cinsiyet ve iklim değişikliğinin uluslararası çevre hukuku kapsamında değerlendirilmesi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yüksek Lisans

Sonuç

Bu çalışmada, 2024 yılında Türkiye'de Sosyal bilimler alanında yayınlanan yüksek lisans ve doktora tezleri bibliyometrik açıdan incelenmiş ve bu tezler hakkında değerlendirmeler yapılmıştır. Sağlık ve Sosyal bilimler alanında yayınlanan tezlerin çoğunluğu yüksek lisans tezleridir. Tezlerin büyük bir kısmı en büyük nüfusa sahip üç büyükşehirde gerçekleştirilmiştir. Tezlerde sağlık yönetimi, psikoloji ve sağlık kurumları yönetimi gibi konu başlıklarının ön planda olduğu görülmüştür. Tezlerin konu çeşitliliği sağlık ve sosyal bilimlerle ilgili araştırmaların çok disiplinli doğasından kaynaklanmaktadır. Hukuk, sosyoloji, psikoloji, tarih, antropoloji vb. farklı disiplinlerin sağlıkla kesişen çalışmalara

yönemesi sosyal bilimler alanında halk sağlığı konularının güncelliğini göstermektedir. Bu durum açık bir şekilde sağlığın yalnızca biyomedikal bir alan değil; toplumsal, kültürel, ekonomik ve politik boyutlarıyla birlikte ele alınması gereken bir olgu olduğunu göstermektedir.

Kaynaklar

- Aytaç, Ömer, ve Muzaffer Çağlar Kurttaş. 2016. "Sağlık-Hastalığın Toplumsal Kökenleri ve Sağlık Sosyolojisi". Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 25(1):231-32. doi: 10.18069/fusbed.31544.
- Baltaş, Zuhâl. 2004. Sağlık Psikolojisi. 2. bs. İstanbul: Remzi Kitapevi.
- Bazarko, Dawn, Rebecca A. Cate, Francisca Azocar, ve Mary Jo Kreitzer. 2013. "The Impact of an Innovative Mindfulness-Based Stress Reduction Program on the Health and Well-Being of Nurses Employed in a Corporate Setting". Journal of Workplace Behavioral Health 28(2):107-33. doi: 10.1080/15555240.2013.779518.
- Cirhinlioğlu, Zafer. 2001. Sağlık Sosyolojisi. İstanbul: Nobel Yayın Dağıtım.
- Goodman, Richard A., Richard E. Hoffman, Wilfredo Lopez, Gene W. Matthews, Mark A. Rothstein, ve Karen L. Foster. 2006. Law in public health practice. Oxford University Press.
- Manavgat, Gökçe. 2024. "Sağlıkta Eşitsizlikler Ve Sosyo-Ekonomik Yaklaşımlar". Sağlık ve Sosyal Refah Araştırmaları Dergisi 6(1):106-18. doi: 10.55050/sarad.1401337.
- Sosyal Bilimler ve Sağlık Bülteni. t.y. "Amaç ve Kapsam". Geliş tarihi 18 Mayıs 2025 (<https://sosabulten.com/index.php/sosa/amacvekapsamsosa>).
- Süner, Ahmet Furkan, Ashi Ata Teneler, ve Ahmet Can Bilgin. 2022. "Sosyal Bilimler ve Sağlık 2022 Yılında (Temmuz-Kasım) Kitaplar, Makaleler". Sosyal Bilimler ve Sağlık Bülteni (4):54-56.